

Sind Kulturtechniken kontextneutral? Und wenn nein: Was bedeutet das für die Bürokratie als einer Kulturtechnik der Kolonisierung?

Christian Kassung, Berlin

7. April 2022

1 Einleitung

Das Verhältnis von Bürokratie und Kolonialismus muss spätestens seit Hannah Arendts ebenso einflussreicher wie umstrittener Studie »Elemente und Ursprünge totalitärer Herrschaft« als ein komplexes beschrieben werden.¹ So könnte man im Anschluss an Jürgen Osterhammel und Jan C. Jansen argumentieren, dass bürokratische Techniken eine universelle Komponente des kolonialen Handelns darstellten. Jedenfalls folgt dies aus ihrer sehr bemerkenswerten, aber nicht weiter ausgeführten These: »Die Herkunft der Kolonialherren war nicht unwichtig, aber doch von sekundärer Bedeutung.«² Auch der Blick stärker in eine spezifische koloniale Situation hinein scheint diesen Verdacht zu stützen, wenn beispielsweise Gino Noli für *Deutsch-Südwestafrika* festhält: »The desert diamond mining industry was in fact to retain its German character until the eve of the Second World War.«³ Wenn also das *Subjekt* dieses mindestens hoch problematischen Teils der europäischen Geschichte nicht zuallerst die kolonialen Subjekte waren – wem oder was muss dann die primäre Agency zugeschrieben werden?⁴ Eine mögliche Antwort finden Osterhammel und Jansen in John Elliotts Essays über die spanische Eroberung der Alten Welt:

The challenge of empire therefore produced a bureaucratic response, in the form of government by paper, on a scale previously unknown in European history.⁵

1 Vgl. das Kapitel »Rasse und Bürokratie« in Arendt: *Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Antisemitismus, Imperialismus, totale Herrschaft*, S. 405–471.

2 Osterhammel/Jansen: *Kolonialismus. Geschichte, Formen, Folgen*, S. 30.

3 Noli: *Desert diamonds. A brief history of the German diamond fields of the Namib Desert*, S. 55.

4 Zur Frage nach dem historischen Subjekt des Kolonialismus vgl. jüngst Hasenöhl: *Histories of Technology and the Environment in Post/Colonial Africa: Reflections on the Field* sowie im breiten Rahmen von Umweltgeschichte Uekötter: *Im Strudel. Eine Umweltgeschichte der Modernen Welt*.

5 Elliott: *Spain and its World 1500–1700. Selected Essays*, S. 15.

Entscheidend ist, dass diese »Verfahren bürokratischer Organisation« in sämtlichen Kolonisierungsprozessen eine zentrale Rolle gespielt haben, also unabhängig von den jeweils radikal unterschiedlichen Kontexten: »Die Kolonialmächte bemühten sich um Systematisierung, Methodisierung, gar ›Verwissenschaftlichung‹ ihrer Administrationen.«⁶

Das führt mich zu einer Folgerung und einer Frage, der ich im weiteren Verlauf meines Aufsatzes nachgehen werde. Die Folgerung liegt unmittelbar auf der Hand: Das *Subjekt* einer Geschichte des Kolonialismus muss nicht zuletzt auf der Ebene der Kulturtechniken gesucht und verhandelt werden. Mindestens ebenso wichtig wie die individuellen Handlungen der Kolonisierer und Kolonisierten ist das Wissen, das diese Handlungen allererst ermöglicht, bedingt und verändert.⁷ Dass es sich dabei keinesfalls um ein explizites Wissen handeln muss, sondern mindestens auch um verkörpertes, vorbegriffliches Handlungswissen, zielt in den Kern eines Begriffs von Kulturtechniken, den es im Folgenden genauer zu entwickeln gilt: Das Papier, das Formular, die Vorschrift oder der Identitätsnachweis arbeiten genauso mit am Kolonialismus wie das Subjekt, das diese Medien verwaltet oder die Subjekte, die in diesen Medien verwaltet werden. Kulturtechniken der Bürokratie, überspitzt formuliert, sind älter als die Differenz zwischen Alter und Neuer Welt, zwischen neu-britischer oder afrikanischer Kolonie.⁸

Womit ich zu meiner eigentlichen Frage komme. Wenn sich Kulturtechniken der Kolonisierung der Spezifik der kolonialen Vielfalt entziehen und von den jeweiligen kolonialen Kontexten unabhängig wirksam werden: Bedeutet dies zugleich, dass sie auch kontextneutral sind? Oder ist es nicht vielmehr so, dass Kulturtechniken grundsätzlich umweltgenerierend wirken, also Differenzen zwischen sozialen, ökologischen, kulturellen etc. Systemen erzeugen, die zwangsläufig hegemonial sind? Sind Kulturtechniken womöglich im Gegenteil grundsätzlich hegemoniale Praktiken, was nur am Beispiel der Kolonisierung besonders auffällig wird? Um eine Antwort auf diese Frage geben zu können, werde ich zunächst eine kurze Rekapitulation der Geschichte der Kulturtechnikforschung vornehmen. Besonderes Augenmerk werde ich dabei auf die zentrale Leerstelle der Kontextunabhängigkeit werfen, um daraus die Notwendigkeit eines umweltlich gedachten Kulturtechnikbegriffs abzuleiten. Als Anwendungsbeispiel greife ich anschließend die Verwaltung der Diamantenabbaugebiete in *Deutsch-Südwestafrika* heraus.⁹ Ich hoffe somit zu zeigen, dass eine umweltlich gedachte Kulturtechnikforschung wichtige theoretische Impulse auch für die aktuellen Debatten kolonialen Rechts und Unrechts liefern kann.¹⁰

6 Osterhammel/Jansen: *Kolonialismus. Geschichte, Formen, Folgen*, 34 und 42.

7 Zur vermeintlichen Binarität von Kolonisierer und Kolonisierten vgl. Stoler: *Carnal Knowledge and Imperial Power. Race and the Intimate in Colonial Rule*.

8 Vgl. zu kolonialen Formularen aktuell Echterhölter: *Shells and Order. Questionnaires on Indigenous Law in German New Guinea*; ders.: *Red and Black Boxes: Koloniale Standardisierung als Metroklasmus*.

9 Dieser Beitrag bemüht sich um einen rassismuskritischen Sprachgebrauch entsprechend den Empfehlungen des AntiDiskriminierungsbüro Köln. Aus den Quellen übernommene Begrifflichkeiten werden ggf. durch Kursivierung als historische gekennzeichnet.

10 Für die vielfältigen Impulse und Ideen zu diesem Text danke ich sehr Alwin Cubasch, Vanessa Engelmann und Ronja Quast. Jürgen Sieck danke ich dafür, mir überhaupt die Augen für Namibia geöffnet zu haben. Besonderer Dank gilt Marie Permantier: Auf die Begleitung ihrer Bachelorabschlussarbeit gehen viele wichtige Impulse für diesen Text zurück, einige Anregungen bedürfen weiterer Ausarbeitungen meinerseits. Bevor diese in eine weitere Version dieses Textes einfließen, sei vorab auf die veröffentlichte Bachelorarbeit von Frau Permantier unter <https://doi.org/10.18452/24166> verwiesen.

2 Eine sehr kurze Geschichte der Kulturtechnikforschung

Die Geschichte der Kulturtechnikforschung in Deutschland reicht etwa zwanzig Jahre zurück. Mit der Einrichtung der DFG-Forschergruppe »Bild Schrift Zahl« im April 2001 am Hermann von Helmholtz-Zentrum wurde der ursprüngliche Begriff der (Boden-)Kulturtechniken auf die Gesamtheit der materialen, medialen, technischen, sozialen usf. Bedingungen kollektiver Sinnproduktion hin erweitert.¹¹ Der konkrete Eindruck, auf den die interdisziplinäre Forschergruppe der drei Berliner Universitäten – wie natürlich auch die Geisteswissenschaften allgemein – damals reagierte, war der Computer als universelle, symbolverarbeitende Maschine. Blieben die Hersteller Mitte der 1990er Jahre teilweise noch auf dem Personal Computer sitzen, veränderte sich nur zehn Jahre später die Datenverarbeitung auch der Geisteswissenschaften radikal.

Solange der PC nur rechnen oder schreiben konnte, war er für die Theoriebildung vergleichsweise uninteressant. Ab dem Moment jedoch, da Zahlen, Bilder, Texte oder Klänge vom Computer als binärcodierter Symbolmaschine gleichermaßen verarbeitbar und ineinander verrechenbar wurden, stellte sich die Frage nach der bislang herausgehobenen Stellung des Menschen in Bezug auf die Kulturproduktion neu. Die mit dem Computer als technischem Ding einhergehende Dezentrierung von Sinnproduktion wurde zu einer der zentralen geisteswissenschaftlichen Herausforderungen der Jahrtausendwende: Kulturgenerierend war nicht mehr länger nur der Mensch, sondern eben auch der Computer. Und, so ergänzte Friedrich Kittler innerhalb der »Bild Schrift Zahl«-Gruppe: möglicherweise auch andere Maschinen und Apparate. Denn im Rückgriff auf die berühmte Gedichtzeile Nietzsches »SCHREIBKUGEL IST EIN DING GLEICH MIR...« waren die Grenzen der kulturellen Dezentrierung des Menschen zumindest offen.¹² Jedoch, und darauf wird später zurückzukommen sein, mit einer entscheidenden Einschränkung: Es ging um Dinge und Apparate in konkreten Wechselbeziehungen.

Vor diesem medientechnischen Hintergrund vollzog sich die Begriffsbildung von Kulturtechnikforschung. Der Computer als neues, universelles Schreibmedium warf die Frage auf, ob sich dadurch das Schreiben so radikal verändert, dass man eigentlich nicht mehr von Schreiben sprechen kann. Oder ob es im Gegenteil eine fundamentale Kulturtechnik des Schreibens gibt, die sich einerseits in und durch diese technischen Dinge und Medien entfaltet und insofern variabel ist, aber andererseits eben zugleich jenseits dieser technischen Dinge und Medien so stabil ist, dass dadurch Schreiben unter den verschiedensten Bedingungen überhaupt erst möglich wird. Lerne ich, nachdem ich das Schreiben mit einem Füllhalter gelernt habe, Schreiben mit dem Computer neu? Die kulturtechnische Antwort auf diese Frage lautet eindeutig nein. Schreiben stellt eine sehr bestimmte Einschränkung des symbolischen Handlungskontinuums des Menschen (bzw. des Computers) dar. Habe ich die Technik des Schreibens einmal erlernt – was bekanntlich nicht zugleich bedeutet, dass ich mir dieser Technik auf bewusst sein muss –, kann ich sie unabhängig von bestimmten

¹¹ Eine umfassende Bestandsaufnahme von Kulturtechnikforschung müsste neben Deutschland (Berlin, Weimar, Siegen, Gießen, Paderborn) den weiteren deutschsprachigen Raum (Zürich, Basel), aber v. a. auch Frankreich (André-Georges Haudricourt, Bernard Stiegler sowie bereits André Leroi-Gourhan) und den angelsächsischen Diskurs um Culture & Technology berücksichtigen.

¹² Nietzsche: *KSA*, Bd. 9, S. 673. Vgl. Kittler: *Aufschreibesysteme 1800 · 1900*.

Apparaten, Medien und Kontexten ausführen.

Freilich gilt dies für beliebige kulturelle Praktiken: Habe ich einmal Fahrradfahren erlernt, stellt weder das konkrete Fahrrad noch die konkrete Umgebung eine prinzipielle Herausforderung dar. Kulturtechniken im engeren Sinne jedoch verfügen über eine symbolische Dimension und weisen damit grundsätzlich über sich selbst hinaus bzw. verändern ihre Bedeutung laufend aufgrund der Rückbezüglichkeit dieser Verweisung. Kulturtechniken ermöglichen es einer Kultur, einen Begriff von sich selbst zu entwickeln. Sie unterscheiden sich von allen anderen Praktiken durch ihren potentiellen Selbstbezug. Zu schreiben, dass die Schreibkugel ein Ding gleich mir ist, hat eine grundlegend andere Bedeutung als die Aussage, dass Friedrich Nietzsche diesen Satz geschrieben hat. Denn im zweiten Fall denken wir über die medienkulturellen Bedingungen von Schreiben um 1900 nach, wohingegen der erste Satz lediglich eine einfache Aussage darstellt.

Dieses Definitionsmoment der symbolischen Selbstreferentialität steht damit in bewusster Abgrenzung zu vielen anderen kulturellen Praktiken, die zwar ebenfalls ein hohes Maß an Kontinuität der Übung, Habitualisierung und vielleicht auch der Automatisierung aufweisen, jedoch Gefahr laufen, durch ein reflexives Moment gestört oder sogar unterbrochen zu werden: Wer bemerkt, was er gerade tut, verliert einerseits einen Teil der (automatisierten) Kontrolle über dieses Tun, kann es aber andererseits dadurch auch leichter verändern. Kulturtechniken dagegen vollziehen sich niemals rein immersiv.

Symbolische Arbeit kann andererseits niemals jenseits von Medien verrichtet werden, sei dies ein klassisches Medium wie Papier und Stift, ein Objekt oder Apparat oder auch eine Person. Gerade in Hinsicht auf Letzteres, also die Medialität des Körpers, sind Kulturtechniken stets auch Selbsttechniken, worauf besonders Erhard Schüttpelz mit Bezug auf Marcel Mauss aufmerksam macht.¹³ Aus dieser Perspektive ist es dann auch wenig sinnvoll, nach einer Priorität von Kultur- oder Medientechniken zu fragen oder die Medien den Kulturtechniken voranzulagern. Entscheidend ist das unhintergehbare Wechselverhältnis: Kulturtechniken benötigen, um selbstreferentiell wirksam sein zu können, Medien bzw. generieren solche. Dass die Geschichte der Kulturtechniken sich damit im Rhythmus von Mediengeschichte und zugleich unabhängig von ihr bewegt, ist ein Hinweis auf das analytische Potential dieses Konzepts. So sind Medien zugleich »Manifestationen kultureller Techniken«¹⁴ wie Kulturtechniken die Analyse dessen erlaubt, »was Medien machen, was sie bewirken, zu welchen Handlungen sie verleiten«.¹⁵

Soweit kann sich die bisherige theoretische Selbstbestimmung der Kulturtechnikforschung auch in aktuellen Debatten behaupten. Ein drittes Begriffsmoment jedoch muss einer grundlegenden Revision unterzogen werden, die Kontextunabhängigkeit:

Wir lernen sprechen, schreiben, lesen, zeichnen, malen, fotografieren, singen oder rechnen völlig unabhängig von den möglichen Zielen, die wir mit Hilfe dieser Fertigkeiten verfolgen werden. Auch Maschinenbau, Architektur oder Informatik können gelernt werden, ohne sofort konkret angewendet werden zu

¹³ Vgl. Schüttpelz: *Körpertechniken*.

¹⁴ Maye: *Was ist eine Kulturtechnik?*, S. 112.

¹⁵ Vismann: *Kulturtechniken und Souveränität*, S. 170.

müssen.¹⁶

Erschienen derartige Aussagen 2013 noch vergleichsweise unproblematisch, gerät die kontextuelle Unschuldsumutung kultureller Fähigkeiten, Tätigkeiten und Techniken zunehmend in den Fokus und Strudel aktueller Debatten. Womit ich zu meiner Eingangsfrage zurückgekehrt bin: Definieren sich Kulturtechniken durch ein prekäres Verhältnis zwischen Kontextunabhängigkeit und Kontextneutralität? Wie lässt es sich überhaupt zusammendenken, dass Kulturtechniken unabhängig von ihrem jeweiligen Anwendungskontext funktionieren müssen, zugleich aber diesen Kontext in sehr empfindlicher Weise prägen und bedingen? Ich möchte diese Frage im Folgenden in einem doppelten Angang weiterentwickeln. Zunächst werde ich versuchen, das Problem der Kontextualität von Kulturtechniken in einen breiteren theoretischen Rahmen zu stellen. Sodann werde ich diesen Ansatz am Beispiel kolonialer Herrschaftstechniken kritisch diskutieren.

3 Kulturtechniken des Umgebens

Ich komme nochmals auf den Ausgangspunkt zurück. Einerseits wird der Begriff der Kulturtechnik durch seine Entrückung von spezifischen Kontexten erkenntnismächtig: als Konzept einer *longue durée*, als Lernbarkeit jenseits von Lehrbarkeit, als struktureller Möglichkeitsraum. Andererseits verliert der Begriff der Kulturtechnik seine analytische Schärfe, wenn von der gestaltenden und verändernden Wechselwirkung mit den jeweiligen Umgebungen abstrahiert wird. Heute hat selbst die womöglich älteste Kulturtechnik des Ackerbaus jede Unschuld verloren bis hin zur radikalen Infragestellung menschlicher Handlungsfähigkeit und naturweltlicher Verfügbarkeit.¹⁷ Es bedarf, mit anderen Worten, eines Konzepts von Kulturtechniken, das nicht der Fatalität dieses Entweder-oder erliegt, sondern an seine Stelle ein differenziertes Umweltkonzept setzt, das die Analyse von kultureller Interaktionen mit und zwischen Umgebungen auf unterschiedlichen Skalierungsebenen erlaubt.

Ein tragfähiger Vorschlag hierzu wurde jüngst von Sverker Sörlin und Nina Wormbs gemacht, indem sie »enviroming technologies« zu Grundlagen des Umweltmachens erklärten.¹⁸ Und weil jede Umwelt neben ihrer Materialität immer auch ein je spezifisches Umweltwissen umfasst, erzeugen *enviroming technologies* im Umkehrschluss beides: die physische Realität der Umwelt und zugleich, wenn nicht sogar zuvor, ein korrespondierendes Wissen von der Umwelt. Sodann entfalten Sörlin & Wormbs eine Typologie dieser *enviroming technologies*, innerhalb derer sie drei verschiedene, sich zugleich aber immer auch überlappende Techniken des Umweltmachens voneinander unterscheiden: »shaping«, »sensing« und »writing« als Basisoperationen der materiellen wie symbolischen Umweltgenerierung.¹⁹ Techniken des Umweltmachens werden damit zu Konzeptmaschinen im Sinne Sybille Krämers:²⁰ Sie erzeugen Wissen über eine Umwelt, die sie zugleich realisieren. Be-

¹⁶ Kassung/Macho: *Einleitung*, S. 17.

¹⁷ Vgl. Haff: *Humans and technology in the Anthropocene: Six rules*, Gärdebo: *Technosphere Verticality and Trischler: The Anthropocene: A Challenge for the History of Science, Technology, and the Environment*.

¹⁸ Vgl. Sörlin/Wormbs: *Enviroming technologies. A theory of making environment*, S. 106.

¹⁹ *Ebd.*, S. 107.

²⁰ Vgl. Krämer: *Symbolische Maschinen*.

griffsarbeit und materielle Transformation emergieren als technologische Möglichkeiten in denselben Instrumenten, Techniken und Praktiken, die dadurch zu Kulturtechniken werden.

Im Umkehrschluss bedeutet dies: Kulturtechniken lassen sich nicht länger in Relation zu bestimmten einzelnen Gegenständen oder isolierten Situationen denken. Kulturtechniken finden vielmehr in komplexen Umgebungen statt oder noch eine Stufe weitergedacht: Kulturtechniken sind an der Produktion eben dieser Umgebungen beteiligt. Kulturtechniken sind *enviroming technologies*. Dabei ist von einer grundsätzlichen Pluralität und Skalierbarkeit von Umgebungen auszugehen. Das heißt, dass das Wissen von Umwelten ebenso skalenvariant ist wie die Kulturtechniken ihrer Erzeugung. So gewendet, kann die sehr ambivalente Aussage, dass Kulturtechniken kontextunabhängig, aber nicht kontextneutral sind, ersetzt werden durch das Konzept einer skalenvarianten Umweltdifferenzierung, die immer zugleich symbolisch und materiell wirksam ist.

Ich werde im Folgenden diesen Theorieansatz von Kulturtechnik als umgebungserzeugendes und deshalb zwangsläufig hegemoniales Handeln am Beispiel des ehemaligen *Schutzgebiets Deutsch-Südwestafrika* erproben. Ich breche also die Frage nach den Kulturtechniken des Rechts auf eine spezifische historische Konstellation herunter, in welcher bürokratische Rechtsakte unmittelbar als koloniale Hegemonialpraxis wirksam wurden. Zwei einander widersprechende Effekte werden dabei sichtbar: einerseits eine Tendenz zur Kolonialisierung der Verwaltungstechniken, also die verstärkende und verfestigende *re-entry* des Kontexts in die Rechtspraxis, und andererseits eine dies gerade unterlaufende Tendenz der Störung und des Aufbegehrens auf der Ebene des Einzelfalls und Individuums.²¹

4 Bürokratie als koloniale Herrschaftstechnik

Kennzeichnend für koloniale Verwaltungssysteme ist das faktische Zusammenfallen von Exekutive und Legislative, seit dem Juli 1907 für *Deutsch-Südwestafrika* in der Person des Juristen und kaiserlichen Gouverneurs Bruno von Schuckmann konzentriert.²² Aber nicht nur von Windhuk aus, sondern auch auf der Bezirksebene konnten die lokalen Verwaltungen über Bezirkspolizeiverordnungen direkt in den Alltag der Bevölkerung eingreifen, was über koloniale Narrative der Erziehung und der kulturellen »Gegengabe« legitimiert wurde.²³ Womit Verwaltungshandeln zu einer Kulturtechnik wird: Formulare, Aktenberichte und Tabellen generieren spezifische Umgebungen zwischen Legitimität und Illegitimität und entsprechend zwischen Freiheit und Unfreiheit. Voraussetzung für jedes Verwaltungshandeln sind Identitätstechniken, also die Feststellung eines Individuums durch Pass bzw. Identitätsdokumente. Gerade auch angesichts der hohen Mobilität einheimischer Bauern- und Viehhalterfamilien sollten mit Reichskrone und laufenden Nummern versehene *Paßmarken* dieses Problem lösen:

²¹ In einer umfassenderen Betrachtung wäre hier sicherlich auch die Figur des Kollaborateurs in seinen ganzen Schattierungen zu untersuchen, vgl. Osterhammel/Jansen: *Kolonialismus. Geschichte, Formen, Folgen*, S. 56–61.

²² Vgl. ebd., S. 67–73.

²³ Dernburg: *Zielpunkte des deutschen Kolonialwesens. Zwei Vorträge*, S. 5.

Das durch die Entwicklung des Schutzgebiets unabweislich gewordene Bedürfnis, aus der Mitte der Eingeborenen einen Arbeiterstand zu schaffen und die damit verbundene Notwendigkeit, den an das Nomadenleben gewöhnten Schwarzen zu größerer Sesshaftigkeit zu zwingen, ferner auch der Wunsch, im Interesse der eigenen Sicherheit und einer geordneten Verwaltung eine schärfere Kontrolle über den Eingeborenen ausüben zu können, hatten schon im Jahre 1900 zu dem Gedanken geführt, die Freizügigkeit der Eingeborenen durch Einführung eines Paßzwanges zu beschränken oder doch unter Kontrolle zu stellen.²⁴

Es geht also um Überwachung im Foucaultschen Sinne einer Disziplinarmacht:²⁵

Verhütet werden soll, dass die Persönlichkeit oder das Tun und Treiben eines Eingeborenen dem Auge der Aufsichtsbehörde entgeht.²⁶

Übertragen wird dabei eine dokumentenbasierte und listengesicherte Technik der Erfassung von Individualität, die in Europa »ein Rechtssystem mit Persönlichkeits- und Bürgerrechten« voraussetzt, weil Kulturtechnik eben auch prinzipiell unabhängig davon funktioniert.²⁷ Insofern gewinnt die Aussage Thomas Machos, dass diese Identitätstechniken »in gewisser Weise erst die Subjekte [erzeugen], die sich später als Voraussetzungen oder Schauplätze ihrer Operationen begreifen« eine weitere Bedeutungsperspektive.²⁸ Identitätstechniken können auch Subjekte ohne rechtliche Identität erzeugen – ja sie können als Kulturtechniken sogar identitätszerstörend wirken, wenn der Name zum Stigma oder die Personnummer zum Stempel wird.²⁹

Jedenfalls sah der Erlass vom 18. August 1907 vor, dass Afrikanerinnen und Afrikaner ab dem siebten Lebensjahr ihre Passmarke »jedem Weißen auf Verlangen« vorzeigen mussten.³⁰ Wir haben es also mit einer Identitätstechnik zu tun, die als Filterprozess unidirektional und irreversibel wirkte und somit eine spezifische Umgebung bzw. hegemoniale Ordnung generierte. Verstärkt wurde die Wirksamkeit der Passpflicht durch die Koppelung an einen Reisepass und damit an Mobilität, welche dadurch wenn nicht eingeschränkt, so doch zumindest kontrolliert wurde. Denn im Gegensatz zur sehr liberalen Passordnung im Deutschen Reich, die eine nahezu freie Ein- und Ausreise auch für Ausländer erlaubte, wurden die Übertrittsgrenzen in das Gebiet *Deutsch-Südwestafrikas* selbst hinein verschoben:

§ 3. Will der Paßpflichtige [Eingeborene] den Distrikt oder, falls der Bezirk, in dem er wohnt, nicht in Distrikte eingeteilt ist, den Bezirk verlassen, so hat er sich von der zuständigen Polizeistation einen Reisepaß ausstellen zu lassen und falls

²⁴ Bundesarchiv: *Verwaltungsangelegenheiten der Eingeborenen in Deutsch-Südwestafrika*, S. 23.

²⁵ Vgl. Foucault: *Überwachen und Strafen*.

²⁶ Bundesarchiv: *Verwaltungsangelegenheiten der Eingeborenen in Deutsch-Südwestafrika*, S. 19.

²⁷ Macho: *Tiere zweiter Ordnung. Kulturtechniken der Identität und Identifikation*, S. 112.

²⁸ *Ebd.*, S. 116.

²⁹ Vgl. Bering: *Der Name als Stigma. Antisemitismus im deutschen Alltag 1812–1933* und Därmann: *Zur Geschichte der Auschwitzer Nummerntätowierung*.

³⁰ Gerstmeier/Köbner (Hrsg.): *Die deutsche Kolonial-Gesetzgebung. Sammlung der auf die deutschen Schutzgebiete bezüglichen Gesetze, Verordnungen, Erlasse und internationalen Vereinbarungen mit Anmerkungen und Sachregister*, Bd. 11, S. 348.

er nicht wieder zurückzukehren beabsichtigt, seine Paßkarte dort abzugeben. Nach der Rückkehr in den bisherigen Distrikt oder Bezirk hat er den Reisepaß baldmöglichst an die nächste Polizeistation zurückgelangen zu lassen. Will er sich in einem anderen Bezirk oder Distrikt dauernd niederlassen, so hat er den Reisepaß gegen eine neue Paßmarke umzutauschen.³¹

Während sich also weiße Menschen ohne jede Einschränkung beliebig im Lande bewegen konnten, schränkte dieses Passgesetz die Freizügigkeit von Afrikanerinnen und Afrikanern in sehr spezifischer, nämlich irreversibler Weise ein. In den nachfolgenden Paragraphen werden zusätzliche Filterkriterien wie »Dienst- und Arbeitsverhältnis« oder andere »wichtige Gründe« definiert.³²

Was bedeutet es nun aber, wenn Andreas Eckert und Michael Pesek auf die utopische Dimension dieser Kontrollfiktion bzw. die lokalen Störungen der Identitätstechniken hinweisen?

In Afrika blieb das Ideal des rationalen Staates mit [...] der Verheißung der aktenmäßigen Erledigung indes in großen Teilen eine Herrschaftsutopie, die gleichwohl beträchtliche Folgen hatte.³³

Ich werde im Folgenden diese Makroperspektive ersetzen durch ein Schlaglicht auf den frühen Diamantenabbau in Kolmannskuppe, etwa zehn Kilometer landeinwärts der Hafenstadt Lüderitz am Rande der Namibwüste gelegen. Nachdem die ersten Diamanten von den Schwarzen Arbeiterinnen und Arbeitern schlichtweg händisch, auf den Knien hockend aufgesammelt wurden, begann bereits nach wenigen Monaten im Winter 1908/09 die *Professionalisierung* des Abbaus.³⁴ Eingeleitet wurde dieser Prozeß erstens durch die Errichtung eines 100 Kilometer breiten *Sperrgebiets* zwischen dem 26sten südlichen Breitengrad und dem Oranjefluss im September 1908³⁵ und zweitens durch die Einrichtung der sogenannten *Diamanten-Regie des südwestafrikanischen Schutzgebiets* Anfang 1909, d. h. der staatlichen Verwertung sämtlicher in *Deutsch-Südwestafrika* gefundenen Diamanten.³⁶ Für beides war – nicht unkritisiert – der amtierende Staatssekretär des Reichskolonialamts Bernhard Dernburg verantwortlich.³⁷ Die damit verbundenen Zugangskontrollen setzten selbstverständlich entsprechende Identitätstechniken und damit verbundene Ungleichheiten auf den Minenfeldern voraus.

31 Gerstmeier/Köbner (Hrsg.): *Die deutsche Kolonial-Gesetzgebung. Sammlung der auf die deutschen Schutzgebiete bezüglichen Gesetze, Verordnungen, Erlasse und internationalen Vereinbarungen mit Anmerkungen und Sachregister*, Bd. II, S. 348.

32 Ebd., Bd. II, S. 348.

33 Eckert/Pesek: *Bürokratische Ordnung und koloniale Praxis*, S. 88.

34 Zur notwendigen Kritik einer auf den »Tools of Empire« (Headrick: *The Tools of Empire: Technology and European Imperialism in the Nineteenth Century*) basierten eurozentristischen Technologiesgeschichte vgl. Twagira: *Introduction: Africanizing the History of Technology*.

35 Vgl. Gerstmeier/Köbner (Hrsg.): *Die deutsche Kolonial-Gesetzgebung. Sammlung der auf die deutschen Schutzgebiete bezüglichen Gesetze, Verordnungen, Erlasse und internationalen Vereinbarungen mit Anmerkungen und Sachregister*, Bd. 12, S. 397.

36 Vgl. ebd., Bd. 13, v. a. S. 14f. und 95–108.

37 Vgl. Goldberg: *Der Diamantenabbau in Deutsch-Südwestafrika*, S. 531.

So war zum Betreten des Sperrgebiets, aufbauend auf der o. g. Passpflicht, ein Erlaubnisschein notwendig, wie in der Verordnung vom 12. April 1909 festgehalten. Zunächst scheint hier eine weitestgehend symmetrische Gesetzgebung vorzuliegen:

§ 6. Wer auf einem der in § 1 bezeichneten Gebiete ohne Befugnis oder ohne Erlaubnisschein betroffen wird, kann von dem Berechtigten oder seinem Vertreter festgehalten und der Polizei übergeben werden.³⁸

Doch bereits zwei Jahr später, am 14. März 1911, erließ von Schuckmanns Nachfolger Theodor Seitz eine Verordnung, die im Ton der Zeit »einige Abmilderungen enthält, ohne von dem notwendigen Schutze etwas zu vergeben«, tatsächlich aber signifikante Asymmetrien mit sich brachte.³⁹ So wurde das Kontrollregime insofern vom Übergang in das Sperrgebiet auf das gesamte Gebiet hin erweitert, als die »im Diamantgebiet beschäftigten Eingeborenen [...] jederzeit durch die Polizei einer körperlichen Durchsuchung unterzogen werden« konnten bzw. wie § 6 weiter ausführt, von allen weißen Menschen festgenommen und an die Polizei übergeben werden konnten, wenn der Verdacht auf ein unbefugtes Betreten des Diamantgebietes vorlag. Während also die Pflicht eines Erlaubnisscheins für alle Beschäftigten der Kolmannskuppe galt, stellten stärker differenzierende Identitätstechniken das Moment zur Generierung und Verstetigung einer hegemonialen Ordnung dar: Informelle Diskriminierungspraktiken wurden bürokratisch legitimiert und ermöglichten so neue Formen kolonialer Machtdynamiken. Rassistische Identitätskategorien wurden über das Medium der Diamantverordnungen naturalisiert und verstetigt. Eigentlich kontextunabhängige Kulturtechniken der Identifikation erzeugten damit über koloniale Unterscheidungs- und Filterprozesse eine Umgebung mit extrem asymmetrischen Inklusions- und Exklusionsverhältnissen.

Tatsächlich ist es aufgrund der Quellenlage kaum möglich, den konkreten Alltag der Schwarzen Arbeiterinnen Arbeiter umfassend zu rekonstruieren, auch wenn die Ausführungsbestimmungen der *Diamanten-Regie* hierauf erste Hinweise geben.⁴⁰ Die Zahlen und Berichte weißer Kolonialbeamter verzeichnen Schwarze Stimmen nur im Ausnahmefall, wobei die personelle Ausstattung in Kolmannskuppe eine vollständige Überwachung und Dokumentation dieser Tätigkeit eigentlich zugelassen hätte: Hier und damit aber auch am Beginn des industriellen Diamantenabbaus kamen auf etwa 350 deutsche Beschäftigte rund 800 Schwarze Arbeiterinnen und Arbeiter.⁴¹ Was nun die Frage der Identitätstechniken und der damit verbundenen hegemonialen und disziplinierenden Effekte angeht, wäre zunächst mit Foucault vorauszusetzen, dass sich Subjektivität auch und vielleicht gerade im kolonialen Kontext aus einem hochkomplexen Geflecht von Disziplinierungen ergibt, angefangen

³⁸ Gerstmeier/Köbner (Hrsg.): *Die deutsche Kolonial-Gesetzgebung. Sammlung der auf die deutschen Schutzgebiete bezüglichen Gesetze, Verordnungen, Erlasse und internationalen Vereinbarungen mit Anmerkungen und Sachregister*, Bd. 13, S. 239.

³⁹ Fleischmann: *Die Verwaltung der Kolonien im Jahre 1911*, S. 65.

⁴⁰ Vgl. Gerstmeier/Köbner (Hrsg.): *Die deutsche Kolonial-Gesetzgebung. Sammlung der auf die deutschen Schutzgebiete bezüglichen Gesetze, Verordnungen, Erlasse und internationalen Vereinbarungen mit Anmerkungen und Sachregister*, Bd. 13, S. 44 und 261.

⁴¹ Vgl. Noli: *Desert diamonds. A brief history of the German diamond fields of the Namib Desert*, S. 51.

Abbildung 1: Lageplan der Kolmannskuppe auf dem Höhepunkt ihrer Entwicklung 1929. Der Bezirk der Arbeiterbaracken ist am unteren Bildrand zu erkennen.

von konkreten körperlichen Bestrafungs- und Züchtigungspraktiken bis hin zur extrem hierarchisierten Topographie des Geländes, in welchem der Betriebsleiter Leonard Kalle von seiner prächtigen Villa herunter auf alle anderen Gebäude und Anlagen blickte.⁴² Die Schwarzen Arbeiterinnen und Arbeiter waren etwa zwei Kilometer entfernt in Baracken untergebracht; zwar mit hygienischen Einrichtungen, jedoch ohne jeden Komfort: Die räumlich-architektonische Differenz korrelierte unmittelbar mit rassistischer Hegemonie.⁴³ Quasi zwischen der Materialität der realen Umgebung und den Handlungen der Akteure steht – und zwar nicht bloß in einem vermittelnden oder übersetzenden Verhältnis – die Verordnung oder die Kulturtechnik des Rechts.

Als im Herbst 1908, also nur wenige Monate nach dem ersten Diamantfund, die Verhältnisse durch Bruno von Schuckmann rechtlich *geordnet* wurden, trennte die Bürokratie klar zwischen drei unterschiedlichen Akteursgruppen. Sämtlicher Umgang mit Diamanten war fortan an den Besitz eines Erlaubnisscheins gebunden, für den § 2 der Verordnung vom

42 Wichtig ist an dieser Stelle die Übersetzung von Foucaults dezentralem Machtverständnis auf koloniale Machtmonopole im Anschluss an Said: *The World, the Text, and the Critic*.

43 Auch heutigen Besucherinnen und Besuchern wird diese koloniale Perspektive weiter vermittelt: Besichtigt werden können lediglich die *oberen* Gebäude; die Baracken dagegen liegen im Sperrgebiet. Ebenso ist eine Perspektivbrechung in den touristisch ausgerichteten Führungen in keiner Weise angelegt. Insofern stellt die Frage, wie überhaupt eine multiperspektivische Rekonstruktion kolonialer Archive möglich ist, eine der zentralen Herausforderungen dieses Projekts dar.

21. Oktober 1908 genauer festlegte:

Nicht erteilt werden darf ein Erlaubnisschein solchen Personen, welche schon einmal wegen einer Zuwiderhandlung gegen diese Verordnung bestraft worden sind, sowie Eingeborenen. Der Erlaubnisschein wird nur natürlichen Personen erteilt und ist nicht übertragbar.

Über die erteilten Erlaubnisscheine wird von der zuständigen Behörde ein Register geführt, dessen Einsichtnahme jedermann gestattet ist.⁴⁴

Während also bei weißen Menschen die Möglichkeit besteht, dass ihnen der Erlaubnisschein wegen etwaiger Vergehen verwehrt wird, fallen die *Eingeborenen* quasi sofort in diese Ausschlusskategorie – hier fällt die Differenz *a priori* aus. Wenn der Erlaubnisschein also nur für *natürliche Personen*, die nicht Afrikanerinnen und Afrikaner sind, ausgestellt werden konnte, setzte dies eine entsprechende Identitätsfestlegung, -prüfung und -speicherung voraus. Wie aber erfasste das Recht Personen, die eigentlich vom Recht ausgeschlossen werden sollten? Welches waren, mit Luhmann formuliert, die zugehörigen Identitätstechniken der inkludierten Exklusion?⁴⁵

Die Wechselwirkung zwischen Inklusion und Exklusion, zwischen Bürokratie und Repression lässt sich womöglich am eindrücklichsten an ihren Rändern nachzeichnen. Denn an den Rändern dieser Identitätstechniken entsteht jener symbolische Überschuss, der diese zu Kulturtechniken macht. Ein erstes Beispiel findet sich in den 1912 erschienenen fiktiven Briefen von Clara Brockmann, in denen die Auswanderin ihren kolonialen Alltag in Namibia schildert. Die Geschichte folgt zunächst strikt der Identitätslogik der Verordnungen: Gestohlene Diamanten wurden in einer Streichholzschachtel in der Tasche eines *Eingeborenen* gefunden, woraufhin dieser umstandslos verurteilt wird. Seine Unschuldsbeteuerungen passen nur zu gut ins paragrafisierte Identitätsschema, und der pflichtgetreue weiße Angestellte erhält eine Belohnung von 1000 Mark für seine Meldung des Diebstahls. Nur: Wer war der Dieb?

Das wäre nun eine ganz alltägliche Geschichte, wenn sie damit ihren Abschluß gefunden hätte; aber sie bekommt noch eine romanhafte Färbung. Es hat sich nämlich herausgestellt, daß der weiße Sortierer, der in ziemlich ungeordneten Geldverhältnissen lebt, die Diamanten in die Tasche des Ahnungslosen beförderte, um in den Besitz der ausgesetzten Prämie zu gelangen.⁴⁶

Leider schildert Clara Brockmann nicht, wie die Bürokratie diese Störung ihrer Identitätskategorien und damit ihres eigenen Funktionierens schließlich aufgelöst hat. Aber wichtiger

44 Gerstmeier/Köbner (Hrsg.): *Die deutsche Kolonial-Gesetzgebung. Sammlung der auf die deutschen Schutzgebiete bezüglichen Gesetze, Verordnungen, Erlasse und internationalen Vereinbarungen mit Anmerkungen und Sachregister*, Bd. 12, S. 447.

45 Vor dem Hintergrund, dass es in diesem Beitrag auch um eine kulturtechnische Wendung des *draw a distinction* geht, wäre dem Verdacht einer latent kolonialen Rhetorik der Systemtheorie und des *unmarked space* weiter nachzugehen. Vgl. Eckstein/Reinfandt: *Luhmann in the Contact Zone: Zur Theorie einer transkulturellen Moderne*.

46 Brockmann: *Briefe eines deutschen Mädchens aus Südwest*, 175f.

für hier ist, dass die binären Identitätstechniken so weit etabliert und verstetigt waren, dass weiße Kolonisten damit beliebig umgehen konnten, wohingegen *Eingeborene* strukturell benachteiligt waren.

Ein zweites Beispiel hebt die Problematik, komplexe Lebensrealitäten auf dichotome Verwaltungskategorien zu reduzieren, nochmals in ein anderes Licht. Am 8. Oktober 1909 stellte der 27jährige Daniel Dixon Junior beim Bezirksamt Karibib einen Antrag auf ein Schürfrecht. Der Anspruch auf die Ausstellung eines Schürfscheins war an den Status *Reinweisser* gebunden, weshalb die Behörden die *Blutlinie* nachverfolgten:

Dixon ist der älteste Sohn des Farmers D. E. Dixon, Eigentümer der Farm Ubib. [Handschriftliche Randnotiz: »Dixon ist Engländer!«] Gegen seine Person liegen diesseits Bedenken nicht vor, er führt einen geordneten, arbeitssamen Lebenswandel und ist mit einer Reinweissen verheiratet. Sein Vater stellte heute hier den Antrag auf Anerkennung seiner Mutter als Reinweisse. Wird diesem Antrage stattgegeben, so ist damit Antragsteller ebenfalls als Reinweisser anerkannt.⁴⁷

Die Frage war jedoch, ob auch Dixons Mutter Maria als *Reinweisse* zu behandeln war, und hier kamen die Behörden ins Straucheln:

Die Anerkennung der Frau Dixon als Weiße würde, da Dixon selbst als solcher gilt, auch die der Kinder, deren Zugehörigkeit zur weißen Rasse schon nach ihrem Äußeren ausgeschlossen ist [...], zur Folge haben müssen. [...] Daß diese aber mit weißen Kindern auf ein und derselben Schulbank sitzen sollten, halte ich für ganz undenkbar.⁴⁸

Weil also der englische Farmer Dixon mit einer *Eingeborenen* verheiratet war, musste verhindert werden, dass seine Kinder als *Reinweisse* galten. Womit sich die Identitätsproblematik auf ihn selbst verschob und folgerichtig das Gouvernement Windhuk in Person von Schuckmann am 10. Mai 1910 dem Amt in Karibib lapidar mitteilte:

Dem Antrage des Daniel Dixon jr. von Ubib, ihm das Recht zur Aufsuchung und Gewinnung von Mineralien Gemäß § 2.2 der K. B. V. zu erwirken, vermag ich nicht stattzugeben.⁴⁹

Vor dem Hintergrund einer Theorie umgebungsgenerierender Kulturtechniken verdeutlichen diese beiden Beispiele, wie stark Kulturtechniken der Verwaltung im kolonialen Kontext an der Erzeugung, Kontrolle und Erhaltung rassistisch getrennter Lebensumgebungen beteiligt waren. Übernommen wurden dabei Identitätstechniken wie Pässe, Passierscheine, Aufenthalts- oder Tätigkeitserlaubnisse, die zunächst einmal kontextunabhängig funktionieren, dann aber in *Deutsch-Südwestafrika* eigene, nämlich extrem hegemoniale Umgebungen

⁴⁷ Bundesarchiv: [Belegung von Schürffeldern](#).

⁴⁸ Ebd.

⁴⁹ Ebd.

Abbildung 2: Der Kaiserliche Bezirksamt betr. Schürffreiheit für D. E. Dixon jr.

generierten. Kulturtechniken kolonialer Bürokratie erzeugen Unterscheidungen, die konkrete Lebensumgebungen sind. Sind diese Unterscheidungen gezogen, ist am Ort der Unterscheidung alles anders. Kennzeichnend für diese Irreversibilität hegemonialer Differenzierungen ist aber nicht nur, dass die Komplexität kolonialer Unterdrückungssysteme durch bestimmte Identitätstechniken generiert, kontrolliert und stabilisiert wird. Ebenso kennzeichnend sind Diffusionen und Störungen, die punktuell gegen einzelne Grenzen aufgehen – freilich ohne die Irreversibilität als solche umkehren zu können. In jedem Fall ist es dem Phänomen Kolonialismus wenig angemessen, Bürokratie und Umwelt voneinander getrennt zu verhandeln, im Gegenteil: Es handelt sich um ein poröses Gesamtsystem, in welchem die komplexen Wirkzusammenhänge zwangsläufig zu Ungleichheit der Umgebungen führen. Koloniale Umwelten sind sozio-technische Umgebungen.

Literatur

Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Antisemitismus, Imperialismus, totale Herrschaft, München und Zürich 2021.

- Bering, Dietz: Der Name als Stigma. Antisemitismus im deutschen Alltag 1812–1933, Stuttgart 1987.
- Brockmann, Clara: Briefe eines deutschen Mädchens aus Südwest, Berlin 1912.
- Bundesarchiv: Belegung von Schürffeldern, R 151/1537, 1906–1914,
- Ders.: Bergbauangelegenheiten, R 151/2375, 1906–1914,
- Ders.: »Landesgesetzgebung für Deutsch-Südwestafrika«. – Entwurf von Regierungsrat Brill: Bd. 3, R 1001/4730, 1906–1914,
- Ders.: Verwaltungsangelegenheiten der Eingeborenen in Deutsch-Südwestafrika, R 1001/2235, 1906–1913,
- Därmann, Iris: Zur Geschichte der Auschwitzer Nummerntätowierung, in: Zur Nummerntätowierung im Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau, hrsg. v. Iris Därmann und Thomas Macho, München 2017, S. 231–253.
- Dernburg, Bernhard: Zielpunkte des deutschen Kolonialwesens. Zwei Vorträge, Berlin 1907.
- Echterhölter, Anna: Red and Black Boxes: Koloniale Standardisierung als Metroklasmus, in: Standardisierung und Naturalisierung, hrsg. v. Christoph Neubert und Martin Müller (Schriftenreihe des Graduiertenkollegs Automatismen), Paderborn 2019, S. 44–67.
- Ders.: Shells and Order. Questionnaires on Indigenous Law in German New Guinea, in: Christine von Oertzen und Sebastian Felten (Hrsg.): Journal for the History of Knowledge, Dez. 2020, History of Bureaucratic Knowledge.
- Eckert, Andreas und Michael Pesek: Bürokratische Ordnung und koloniale Praxis, in: Das Kaiserreich transnational. Deutschland und die Welt 1871–1914, hrsg. v. Sebastian Conrad und Jürgen Osterhammel, Göttingen 2006, S. 87–106.
- Eckstein, Lars und Christoph Reinfandt: Luhmann in the Contact Zone: Zur Theorie einer transkulturellen Moderne, in: Riskante Kontakte: Postkoloniale Theorien und Systemtheorie?, hrsg. v. Mario Grizelj und Daniela Kirschstein, Berlin 2014, S. 107–124,
- Elliott, John H.: Spain and its World 1500–1700. Selected Essays, New Haven und London 1989.
- Fleischmann, Max: Die Verwaltung der Kolonien im Jahre 1911, in: Karl Schneider (Hrsg.): Jahrbuch über die deutschen Kolonien, Bd. 5, Essen 1912, S. 50–74.
- Foucault, Michel: Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, Bd. 2271 (Suhrkamp-Taschenbuch), Frankfurt am Main 2010.
- Gärdebo, Johan: Technosphere Verticality, in: HKW Technosphere Magazine, 14. Nov. 2016, (besucht am 03.02.2021).
- Gerstmeyer und Köbner (Hrsg.): Die deutsche Kolonial-Gesetzgebung. Sammlung der auf die deutschen Schutzgebiete bezüglichen Gesetze, Verordnungen, Erlasse und internationalen Vereinbarungen mit Anmerkungen und Sachregister 1893–1910.
- Goldberg: Der Diamantenabbau in Deutsch-Südwestafrika, in: Polytechnisches Journal 329 (1914), S. 531–533,
- Haff, Peter: Humans and technology in the Anthropocene: Six rules, in: The Anthropocene Review 1.2 (2014), S. 126–136.
- Hasenöhrl, Ute: Histories of Technology and the Environment in Post/Colonial Africa: Reflections on the Field, in: Histories 2021, S. 122–144.
- Headrick, Daniel R.: The Tools of Empire: Technology and European Imperialism in the Nineteenth Century, Oxford und New York 1981.

- Kassung, Christian und Thomas Macho: Einleitung, in: ders. (Hrsg.): Kulturtechniken der Synchronisation, München 2013, S. 9–21.
- Kittler, Friedrich: Aufschreibesysteme 1800–1900, 3. Aufl., 1985, Ndr. München 1995.
- Krämer, Sybille: Symbolische Maschinen. Die Idee der Formalisierung in geschichtlichem Abriss, Darmstadt 1988.
- Macho, Thomas: Tiere zweiter Ordnung. Kulturtechniken der Identität und Identifikation, in: Über Kultur. Theorie und Praxis der Kulturreflexion, hrsg. v. Dirk Baecker, Matthias Kettner und Dirk Rustemeyer, Bielefeld 2008, S. 99–117.
- Maye, Harun: Was ist eine Kulturtechnik?, in: Zeitschrift für Medien- und Kulturforschung 1 (2010), Schwerpunkt Kulturtechnik, S. 121–135.
- Nietzsche, Friedrich: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Einzelbänden, hrsg. v. Giorgio Colli und Mazzino Montinari, 2. Aufl., 1980, Ndr. München u. a. 1988.
- Noli, Hans Günther: Desert diamonds. A brief history of the German diamond fields of the Namib Desert, Plettenberg Bay 2010.
- Osterhammel, Jürgen und Jan C. Jansen: Kolonialismus. Geschichte, Formen, Folgen, München 1995.
- Said, Edward W.: The World, the Text, and the Critic, Cambridge MA 1983.
- Schüttpelz, Erhard: Körpertechniken, in: Zeitschrift für Kulturtechnikforschung und Medienphilosophie 1 (2010).
- Sörlin, Sverker und Nina Wormbs: Environing technologies. A theory of making environment, in: History and Technology 34.2 (2018), S. 101–125.
- Stoler, Ann Laura: Carnal Knowledge and Imperial Power. Race and the Intimate in Colonial Rule, Berkeley 2002.
- Trischler, Helmuth: The Anthropocene: A Challenge for the History of Science, Technology, and the Environment, in: NTM Journal of the History of Science, Technology, and Medicine 24.3 (2017), S. 309–335.
- Twagira, Laura Ann: Introduction: Africanizing the History of Technology, in: Technology and Culture 61 (2020), S. 1–19.
- Uekötter, Frank: Im Strudel. Eine Umweltgeschichte der Modernen Welt, Frankfurt am Main 2020.
- Vismann, Cornelia: Kulturtechniken und Souveränität, in: Zeitschrift für Medien- und Kulturforschung 2010, Schwerpunkt Kulturtechnik, S. 171–181.